

**XOR UCHUN QAYTA ISHLANGAN XALQ QO‘SHIQLARINING
AHAMIYATI. PROFESSOR N.SHARAFIYAVA IJODI MISOLIDA**

Shokarimov O‘ktamjon Ibragim o‘g‘li

Mustaqil izlanuvchi, O‘zDK katta o‘qituvchisi

shokarimovoktamjon@gmail.com

Annotatsiya. Xalq qo‘shiqlarining ko‘povozli xor uchun qayta ishlangan ko‘rinishi xalq ijodiyotining kasbiy musiqa ijrochiligi bilan uzviy aloqalarining muhim jabhasini namoyon etib, musiqani idrok etishning ko‘povozli – tembr malakasini shakllantirgan holda, zamonaviy kasbiy musiqa ijrochiligiga ko‘prik bo‘ladi, fakturaviy-etnologik “lug‘at”ni va xor musiqasi hamda XX – XXI asrlar Markaziy Osiyo xalqlarining jahon musiqa madaniyati va san‘ati kesimidagi milliy madaniyatning muhim qismi sifatidagi har qanday zamonaviy ko‘povozli vokal – cholg‘u musiqasini kengaytiradi.

Kalit so‘zlar: Xor, qayta ishlash, xalq qo‘shiqalari, moslashtirish, lad, ijodkor, xormeyster **Kirish.** Xalq kuylarining qayta ishlangan ko‘rinishi – bu unga mos keluvchi optimal, vertikal akustik topilmalar va nozik izlanishlar jarayonidir. U milliy me‘rosning lad – ohang tomonlarini idrok etishda o‘ta ziyraklik va nozik didni, ohangning kuy-janr tabiatiga singib borishni, xalqqa sevimli va yaxshi ma‘lum bo‘lgan ohanglar semantikasini boyituvchi usul, tembr va ohangdoshliklarning go‘zal mutanosibligi cheksiz rang-barangligini aniq ilg‘ay olishni talab qiladi. Mashhur kuylar xor ko‘povozligida qanday bo‘lmasin yangi ranglar va qo‘shiq mazmunini jamoa bo‘lib emotsional his etish bilan boyitiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Yurtimizda xor uchun qayta ishlangan asarlar mualliflarining aksariyati xormeysterlar bo‘lib, ular o‘z xor jamoasining imkoniyatidan kelib chiqqan holda zamon va makonga xos ravishda ijod qiladilar. Sohamiz vakillariga ma‘lumki xor uchun xalq qo‘shiqlarini qayta ishlash jarayonini S.Boboyev, M.Burhonov kabi professional kompozitorlar boshlab berishgan.

Keyinchalik ular orasiga B.Umedjonov, Y.Nechayev, N.Sharafiyeva kabi xormeysterlar qo‘shilgan.

Natijalar. Xor uchun qayta ishlangan xalq qo‘shiqlari – janr diapazoni kengligi nafaqat xalq musiqasi janrlarining rang – barangligini va mamlakatimizdagi turli vohalar spetsifik lokal koloritini sadolantirish bilan, balki mintaqaning turli hil etnoslari folkloriga murojaat bilan ham belgilanadi. Shu bilan bir qatorda, texnik usullar erkinligi va rang – barangligi katta mahorat bilan qo‘llanilganini ta’kidlash zarur. Bu nafaqat sinkopa va ko‘povozlik ichidagi ritmik zarblar, balki rang – barang ritmlarning bir vaqtdagi mutanosibligini mahorat bilan qo‘llay olishdir. O‘ta oddiy melodik – ritmik strukturalar xor fakturasining mustaqil qatlamiga aylanib, polifonik jihatdan to‘yingan ko‘povozlikning mutlaqo yangi toifasini namoyon qilib, milliy musiqaning alohida hususiyatlaridan tashqariga chiqmagan holda, bir paytning o‘zida xorga favqulodda qiziqarli va betakror go‘zal koloristik mutanosibliklar baxsh etadi. Ritmik rang-baranglik oddiy nafis kuy yo‘llarining cheksiz ifodaviyligi, ularning o‘ziga hos – nozik, lirik va samimiy tembr ranglari bilan muvofiqlashadi.

Ayrim asarlarda ko‘povozli faktura o‘ta murakkab bo‘ladi, biroq shunday bo‘lsa-da, u doimo xor ko‘povozliligini rivojlantirishda qulay, asarning bir qismidan boshqasiga o‘tishda mantiqiy bo‘ladi. Aloxida vaziyatlarda, hajmdor – yaxlit dramaturgik g‘oyaga mos ravishda xor ko‘povozliligi zich dinamikasiga ega bo‘lgan holda, o‘zining katta rang – barangligi bilan ajralib turadi. Ammo shunday vaziyatlarda ham umumiy gorizontali yo‘nalishdagi kuy – ohang rivoji klaster “pedallar”, shovqin va nutq bilan ajoyib tarzda muvofiqlashadi. Har bir qatlam mazmunning mustaqil, yoki tembr-akustik koloristik tovush kuchini, yo bo‘lmasa, badiiy mazmunning emotsional – ifodaviy lirik yohud dramatik kontekstini ta’riflaydi. Bunday bayon turi mazmunan murakkab asarlar uchun hos bo‘lib, ularni faqat shartli ravishda qayta ishlangan deyish mumkin, zero bunda milliy ohang muttasil negiz sifatida emas, balki ko‘p qisimli turkumning mazmun jihatdan markaziy qismi bo‘lgan iqtibos sifatida qo‘llaniladi.¹

¹ [ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА, ЛИЧНОСТЬ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ](#)

Сборник научных статей. ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»; отв. ред. Г. Г.

Faktura qanchalik murakkab bo'lsin, muallif ko'povozli jarangning shaklsizligi kabi haddan ortiq yuklamadan ham qochishga muvaffaq bo'ladi, garchi yahlitlik ko'pqirralilik va o'ta teran ma'noli mazmuni bilan farqlanadi.

Muhokama. Naira Sharafieva katta miqdordagi yorqin, badiiy jihatdan to'laqonli qayta ishlangan xalq kuy – qo'shiqlarining va hatto mumtoz maqomlarning tarkibiy qismi bo'lmish taronalarni ham xor uchun qayta ishlagan. Uning “O'zbekiston taronalari” nomli xor syuitasi nafaqat respublikamizda, balki uning tashqarisida ham ma'lum va mashhurdir. Shuningdek, N.Sharafieva tomonidan qayta ishlangan “Xorazm navolari”, “Sayri bog'”, “Ey nozanin”, “Ey mehribonim” kabi maftunkor, nazokatli, nozikta'b miniatyuralar; “Tasadduq”, “Shabboda” nomli lirik, “Deydi-yo”, “Hazil”, “Uyg'urcha raqs” singari hazilomuz – o'ynoqi, “Faryod”, “Taron”dek falsafiy-meditativ, “Nasixat” kabi pand – nasixat mazmunidagi va yana boshqa ko'plab asarlar tinglovchilarga yaxshi tanishdir.

Naira Sharafieva o'z ijodida turli – bolalar, o'smirlar, o'quv, havaskor, kasbiy xor jamoalarining vokal imkoniyatlarini hisobga oladi. Qoidaga ko'ra, badiiy-ijodiy yechimlar rang – barangligi musiqa ijrosining janr – uslubiy va amaliy shartlari bilan bog'liqdir. Ya'ni xor ko'povozligining masshtabi va murakkabligi boshlovchi xor uchun lirik miniatyura diapazonidan, to kasbiy darajadagi jamoa ijrosi uchun mos bo'lgan rivojlangan poema – syuitagacha; yengil xor qo'shig'idan, to inson hayot tarzining jiddiy mavzulariga bag'ishlangan dramatik poemagacha bo'ladi. Naira Sharafievaning ijodini mumtoz musiqa manbaalaridan iqtibos qilingan motivlar bo'yicha yaratilgan original xor asarlari deyish mumkin. Bunga “Faryod” asari yorqin misoldir. Uning bayoni musiqa shakli o'zaro kontrast qismlarining yahlit rivojlanishi bilan ajralib turadi. Dramaturgiya – insonning teran ruhiy kechinmalarini ochib beradi.

N.Sharafievaning u yoki bu xildagi xalq qo'shiq, kuylarini qayta ishlashga yondashuvi tabiiyki, folklor manbaalarning hajmi va murakkabligiga bog'liq, va shundan kelib chiqib, murakkablikning to'rtta darajasini aniqlash mumkin.

Murakkablikning birinchi darajasi – oddiy qayta ishlash. Kuy saqlanadi va ovozlarning birida o‘tadi yoki navbatma – navbat ovozdan – ovozga o‘tadi;

Murakkablikning ikkinchi darajasi kuyga bittadan, uchtagacha cho‘zilgan xor ovozlari cho‘zilgan pedal (burdon)ni hosil qilgan holda jo‘r bo‘ladi;

Murakkablikning uchinchi darajasi ovozlarda asosiy kuyni yetaklovchi bir muncha xarakterli intonatsion davralar va kuy parchalarini qo‘llash bilan emas, balki ritmik – fakturaviy davrani mazkur kuy ritmi bilan to‘g‘ridan – to‘g‘ri bog‘lanmagan, umumlashtirilgan koloristik uslubiy fon sifatida qo‘llash bilan farqlanadi.

Murakkablikning to‘rtinchi darajasi – bu original ijod mahsuliga yaqin bo‘lgan erkin qayta ishlovdur. U folklor manba motivlari bo‘yicha, asosiy manbani to‘g‘ridan – to‘g‘ri takrorlamasdan yaratiladi. Bu mualliflik badiiy – obrazli kontsepsiyasi bo‘lgan erkin shakldagi xor fantaziyasidir.

N.Sharafieva tomonidan qayta ishlangan xor asarlari rang – barang shakllarida faktura texnikasining eng turfa hillarini mohirona erkinlik bilan qo‘llaydi: total unison va xorning bir-ikkita tovushlaridagi shaffof pedaldan to murakkab kuy – ritm majmualari va pedal sifatida qo‘llanilgan ovoz qatlamlarigacha. Bir tomondan u eng oddiy ko‘povozlik parchalarini nazokatli – nafis faktura bilan uyg‘unlashtiradi; ikkita nosimmetrik ostinato ritmlari mutanosibligiga asoslangan kontrastni mahorat bilan qo‘llab, ayni paytda oddiy bayonda hayratlanarli tarzda go‘zal yangraydigan o‘ta original tembr – ritmik “zarblar”ni paydo qiladi. Shuningdek, N.Sharafieva xor ovozlarning tabiiy tessituraviy-registrli imkoniyatlarini aniq taqsimlagan holda, fakturani vertikal bo‘ylab dissonans ohangdoshliklar bilan to‘yintirib, yoki dinamik o‘sishni zikr ko‘rinishidagi takrorlanuvchi ritm – ohang andozalari natijasida to‘plangan energiya bilan muvofiqlashtirib, ko‘povozlikning ulkan tarangligini yarata oladi.

N.Sharafieva qayta ishlagan xor asarlari yorqin milliy qo‘shiqlar, ohanglar va usullarning cheksiz rang – barangligini, raqssimon, qo‘shiqsimon kuylar va cholg‘u kuylarini, nafis lirik va mardonavor – tanti obrazlarni, ko‘klam chaqiriqlarini, vatanimizning turli voaha va etnoslarini bildiruvchi muqaddas ramzlarni namoyon etadi.

Xulosa. N.Sharafievaning xor uchun qayta ishlagan asarlari turli hil xor jamoalari, turlicha vokal tayyorgarligiga, turlicha malakaga ega bo'lgan turli yoshdagi insonlar tomonidan katta mamnuniyat bilan ijro etiladi. Ular poytaxtimiz va barcha vohalarning konsert sahnalarida yangraydi. N.Sharafieva asarlarini kasbiy, o'quv va havaskorlik jamoalari ijrosida o'rta ta'lim maktablarida o'tkaziladigan qo'shiq bayramlarida, an'anaviy xor musiqasi festivallarida tinglash mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. N.Sharafiyeva, O'.Shokarimov "Xor aranjirovka mahorati" T.2021
2. N.Sharafiyeva "Xorshunoslik" T.1986
3. [ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА, ЛИЧНОСТЬ: АКТУАЛЬНЫЕ](#)

[ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ](#)

Сборник научных статей. ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»; отв. ред. Г. Г. Тенюков. 2015
Издательство: Типография "Крона"